

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИШТИРОКЧИЛИҚДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Холиков Фарход Уктамович

Тошкент давлат юридик университети “Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши куришиш”

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468430>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

*Иштирокчилик,
бажарувчи, ақли расо,
тил бириктириш,
жиноий фаолият*

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада жиноятда иштирокчилик тушунчаси, унинг ўзига хос хусусиятлари ва ижтимоий хавфлилик даражаси, иштирокчиликда содир этилган жиноятлар тавсифи ва уларни квалификация қилиш бўйича муаммоли ҳолатлар ўрганилиб, хорижий тажриба асосида таҳлил қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиқни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган туб демократик ислохотларнинг пировард мақсади инсон ҳуқуқлари ва манфаатлари тўла-тўқис таъминладиган ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этишдан иборат. Истиқлол йилларида мамлакатда янги ижтимоий-сиёсий тузум ва бозор иқтисодиётига мос янги ҳуқуқий доктрина қарор топди. Мазкур доктрина умуминсоний, умумбашарий қадриятлар билан халқимизнинг бир неча минг йилликлардан бери сайқаланиб келаётган тарихий, миллий ва маънавий қадриятларининг ҳамоҳанглиги асосида яратилди.

Иштирокчилик учун жиноий жавобгарлик ва жазолаш муаммоларига азалдан аҳамият бериб келинган, зеро иштирокчиликда содир этилган жиноий

қилмишлар умумий жиноятчиликнинг салмоқли қисмини ташкил этади. Сўнги йилларда Ўзбекистонда жиноятчилик таркибида юз бераётган миқдор ва сифат ўзгаришлари объектив ва субъектив омиллар билан изоҳланади. Айниқса, амалдаги жиноят қонунида иқтисодиёт соҳасидаги, жамоат тартиби ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятларнинг уюшган шакллари оғирлаштирувчи ҳолат сифатида кўзда тутилганлиги ҳам ушбу соҳаларда мазкур қилмишларнинг улуши ҳамда ижтимоий хавфлилик даражаси юқори эканлигидан далолат беради.

Жиноятда иштирокчилик институти жиноят ҳуқуқининг энг кўп жиҳатли, мунозарали ва мураккаб институтларидан бири ҳисобланади. Ўн тўққизинчи асрда рус ҳуқуқшунос-криминологи

Г.Е.Колоколов: “Иштирокчилик назарияси жиноят ҳақидаги умумий фаннинг тожи сифатида жиноят ҳуқуқининг энг қийин бўлими ҳисобланади”, — деб ёзган эди. Ундан бирмунча кейин, XX аср бошларида Н.С.Таганцев: “Жиноятда иштирокчилик ҳақидаги таълимот бетартиб (хаотик) ҳолатда”, — эътироф этганди.

Иштирокчиликда содир этиладиган жиноятлар серқирра ва ранг-баранг бўлиб, унинг шакллари объектив ва субъектив белгиларига кўра бири-биридан анча фарқ қилади. Шу боис, жамиятимизда уюшган жиноятчилик билан боғлиқ муаммоларнинг жиддийлигига қарамай, иштирокчиликда жиноят содир этган шахсларнинг жавобгарлигини дифференциация қилиш ва уларни жазолашни индивидуаллаштиришга нисбатан оқилона ва изчил ёндашиш зарур. Иштирокчиликда содир этилган жиноят учун жазо тайинлаш муаммоларининг бугунги кун нуқтаи назаридан жиноят ҳуқуқи назарияси ва суд-тергов амалиётидаги долзарблиги ва аҳамияти қуйидаги омиллар билан изоҳланиши мумкин: биринчидан, жиноятда иштирокчилик масалаларини тартибга солувчи қонун нормаларининг ижтимоий аҳамияти жазо тайинлаш босқичида яққол намоён бўлади; иккинчидан, жиноятда иштирокчилик учун жазо тайинлашнинг аҳамияти сезиларли даражада ошди, унинг жараёни эса ўта мураккаб тус олади, зотан, кўрсатилган ҳолларда суд нафақат жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, унинг содир этилиши ва айбдорнинг б шахсини жазо чорасига солиштириб

кўриши, балки иштирокчилардан ҳар бирининг умумий жиноий натижага қўшган ҳиссасини дифференциация қилиши ва шу тариқа жазо тайинлашни индивидуаллаштириш принципини амалга ошириши талаб этилади; учинчидан, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ЖКда жазо тайинлашнинг умумий асослари, жавобгарликни енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар доираси аввалги жиноят қонунчилиги билан таққосланганда нафақат ўзгартирилган, балки иштирокчиликда содир этилган жиноятлар учун жазо тайинлашнинг янги мезонлари назарда тутилган; тўртинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖКда жазо тайинлаш махсус қоидаларининг тизимли тартибга солинганлиги боис, жиноятда иштирокчилик учун жазо тайинлаш қоидаларининг улар билан ўзаро нисбатини аниқлаш талаб этилади; бешинчидан, мазкур қоидаларни суд амалиётида оқилона қўллаш, ушбу жиноятларни квалификация қилишда жиноят қонуни нормаларини такомиллаштириш зарурияти ушбу мавзунинг долзарблигини асословчи муҳим мезонлардан ҳисобланади. Буларнинг барчаси, шунингдек, иштирокчиликда содир этилган жиноятлар учун Ўзбекистон Республикаси ЖКга биноан жазо тайинлаш муаммосига доир комплекс тадқиқотларнинг мавжуд эмаслиги, ушбу тадқиқот мавзусининг долзарб ҳамда илмий ва амалий аҳамиятига эга эканлигидан далолат беради. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 27-моддасида икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасддан жиноят

содир этишда биргалашиб қатнашиши иштирокчилик деб топилиши кўрсатилган.¹

Жиноятда иштирокчилик Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 29-моддасига асосан оддий иштирокчилик, мураккаб иштирокчилик, уюшган гуруҳ, жиний уюшма шаклида бўлади. Икки ёки ундан ортиқ шахснинг олдиндан тил бириктирмай жиноят содир этишда биргалашиб қатнашиши оддий иштирокчилик деб топилади. Икки ёки ундан ортиқ шахснинг олдиндан тил бириктириб жиноят содир этилишида иштирок қилиши мураккаб иштирокчилик деб топилади. Икки ёки ундан ортиқ шахснинг биргаликда жиний фаолият олиб бориш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши уюшган гуруҳ деб топилади. Икки ёки ундан ортиқ уюшган гуруҳнинг жиний фаолият билан шуғулланиш учун олдиндан бирлашиши жиний уюшма деб топилади.

Жиноятни иштирокчиликда содир этилган деб топиш учун унда қатнашган икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг барчаси жиноят субъекти бўлиши керакми ёки йўқми деган савол мунозарали бўлиб, кўпгина олимлар бу борада ўз фикрларини билдириб ўтганлар.

Жумладан, М.Усмоналиевнинг фикрича, агар жиноятда фақат икки киши бажарувчи сифатида қатнашиб, улардан бири ўша жиноят учун жиний жавобгарликка тортиш ёшига етмаган ёки ақли норасо бўлса, жиноят

иштирокчиликда содир этилган деб ҳисобланмайди.²

М.Х.Рустамбаевнинг фикрича, бир нечта шахс иштирок этган ижтимоий хавfli қилмиш фақат унда қатнашган камида икки нафар шахснинг қонунга кўра жиноят субъекти белгиларига эга бўлганидагина жиноятда иштирокчилик деб топилиши мумкин. Шу боис Жиноят кодексига мувофиқ жавобгарликка тортилиши мумкин бўлмаган ёки ақли нарсо шахслардан фойдаланиб жиноят содир этиш жиноятда иштирокчиликни ташкил этмайди.³

Демак, юқоридаги фикрларга кўра, иштирокчилик учун жиний жавобгарлик, жиноят содир этишда икки ва ундан ортиқ, ақли расо, ЖК 17-моддасида белгиланган ёшга тўлган шахсларнинг биргалашиб ҳаракат қилиши натижасида вужудга келади. Жиноят содир қилишда қатнашган икки шахснинг бири жавобгарлик ёшига етмаган ёки ақли норасо бўлса, бу жиноят иштирокчиликда содир қилинган деб топилмайди деган хулосага келиш мумкин.

Ақли расо шахс деганда, жиноят содир этиш вақтида ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавfli хусусиятини англаган ва уларни

² Усмоналиев М., Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – Б.278.

³ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 372 б.

¹ lex.uz/uz/docs/111453

бошқара олган шахс ақли расо шахс тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 28-моддасининг 2-қисмида бажарувчи тушунчаси берилган бўлиб, унга қуйидагича таъриф берилган: «Жиноятни бевосита тўла ёки қисман содир этган ёхуд ушбу Кодексга мувофиқ жавобгарликка тортилиши мумкин бўлмаган шахслардан ёки бошқа воситалардан фойдаланиб, жиноят содир этган шахс бажарувчи деб топилади». Ушбу қисмининг мазмунига кўра, жиноятни бевосита бажарган шахснинг ўзигина эмас, балки жавобгарликка тортилиши мумкин бўлмаган (жиноят субъекти ёшига етмаган ёки ақли норасо шахслардан) фойдаланиб жиноятни амалга ошириш ҳам бажарувчи деб топилади. Шунингдек, жисмоний шахс ҳисобланмайдиган воситалардан (ҳайвонлардан, бошқа техника воситаларидан) фойдаланиб жиноятни амалга оширган шахс ҳам бажарувчи деб топилади. Бажарувчиларни жиноят иштирокчиси деб топиш учун икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг барчаси жиноят қонунида назарда тутилган ёшга етган, ақли расо бўлган бўлиши, яъни жиноят субъектининг барча белгиларига эга бўлиши керак.⁴

Лекин, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабiiй усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2010 йил 29 октябрдаги 13-сонли қарори 12-бандидаги “жиноят иштирокчиларидан

⁴ Усмоналиев М., Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – Б.278.

бири қонунга кўра жиноят субъекти бўлмаган ҳолларда ҳам иккинчи иштирокчининг ҳаракатлари гуруҳ таркибида содир этилган жиноят сифатида квалификация қилиниши лозим” деб кўрсатилган.⁵

Юқоридагиларга кўра, жиноят қонунчилигида иштирокчилик тушунчаси бўйича икки хил ёндашув вужудга келмоқда. Биринчи ёндашувда, жиноят содир этишда иштирок этадиган шахслар жиноят субъектлари бўлишлиги, агар жиноят содир этишда икки нафар шахс иштирок этиб, уларнинг бири жиноят субъекти бўлмаса иштирокчилик келиб чиқмайди деган қараш. Иккинчи ёндашувда, жиноят содир этишда икки шахс иштирок этиб, ундан бири жиноят субъекти бўлмаса ҳам жиноят субъекти ҳисобланган шахснинг ҳаракатларини иштирокчилик деб баҳолаш лозимлиги ҳақидаги қараш.

Жиноят қонунчилиги бўйича иштирокчилик деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасддан жиноят содир этишда биргалашиб қатнашиши тушунилади. Ушбу тушунча бўйича жиноят содир этган шахсларнинг жиноят субъекти бўлиши кераклиги ёки керак эмаслиги кўрсатилмаган. Шундай экан қилмишни иштирокчиликда содир этилган деб топиш учун жиноят содир этган шахслар жиноят субъекти бўлиши талаб этилмайди.

Агар жиноят содир этган шахс жинoий жавобгарликка тортишни истисно қиладиган рухий касал шахсдан фойдаланиб содир этса, унинг ҳаракатларини ҳам иштирокчилик деб баҳолаш лозим бўлади.

⁵ lex.uz/uz/docs/2414120

Юқоридагилардан хулоса қилиб, жиноят қонунчилигини такомиллаштириш иштирокчилик лозим бўлади. Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 27-моддасини қўйидагича тахрир этиш лозим, “Икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасддан жиноят содир этишда

биргалашиб қатнашиши иштирокчилик деб топилади.

Шунингдек, шахснинг жиноий жавобгарликка тортилмайдиган шахслардан фойдаланиб, биргаликда жиноят содир этишда иштирок этиши иштирокчилик ҳисобланади”.